

Actitudes homófobas de los jóvenes hacia gays y lesbianas

Manuel VARO SANTOS
Eva María ROMERA FÉLIX
Cristina María GARCÍA-FERNÁNDEZ
Universidad de Córdoba (España)

Resumen

La homofobia constituye un problema social que lejos de eliminarse parece adaptarse a los tiempos actuales tomando formas más sutiles que son explicadas en base a factores personales. El objetivo de esta investigación está dirigido a conocer los niveles de homofobia de los jóvenes. Para ello, se tomó una muestra de 601 estudiantes universitarios y de ciclos formativos con edades comprendidas entre 17.46 y 34.47 años ($M = 22.47$ años y $D.T. = 2.96$), de los cuales el 65.1% son mujeres, a los que se les administró la escala *Homophobia Modern Scale* (Raja y Stokes, 1998) validada al español por Rodríguez, Lameiras, Carrera y Vallejo (2013). Pese a que los niveles de homofobia de los participantes son bajos, existen diferencias significativas entre los diferentes grupos en función de sus características. Los análisis de ANOVA factorial mostraron que los mayores niveles de homofobia quedan explicados por ser hombre, no universitario, no tener amigos homosexuales y por estar en los cursos iniciales de la rama de conocimiento de ciencias y experimentales. Las conclusiones subrayan la importancia de la formación para la promoción de actitudes positivas hacia las personas homosexuales.

Palabras clave: homofobia, actitudes, prejuicio, gay, lesbiana.

Abstract

Homophobia is a social problem that is far from disappearing and instead seems to adapt to the current times becoming a much more subtle forms that are explained for personal factors. The aim of this study is to find out the levels of homophobia among young people. For this, a sample of 601 university and vocational training students ranging from 17.46 to 34.47 years old ($M = 22.47$, $SD = 2.96$) was selected, of which 65.1% are women, who were administered the *Modern Homophobia Scale* (Raja & Stokes, 1998) validated the Spanish for Rodríguez, Lameiras, Carrera & Vallejo (2013). Even though homophobia levels of participants are low, there are significant differences between the groups, according to their characteristics. The factorial ANOVA analysis showed that the greater levels of homophobic attitudes are explained as be a man, not college, not having gay friends and being in the beginning courses of the branch of knowledge of sciences and experimental. The conclusions underline the importance of training to promote positive attitudes toward homosexual persons.

Key words: Homophobia; Attitudes; Prejudice; Gay; Lesbian.

La homofobia constituye un problema social vigente, grave y complejo aunque la situación actual de aceptación de las personas homosexuales dista de tiempos pasados (Acuña y Oyuela, 2006; Stotzer, 2009). Pese a esta mayor aceptación de las personas homosexuales (Garrido y Morales, 2014), actualmente, en más de 76 países se mantienen leyes que criminalizan las relaciones homosexuales o conservan acciones discriminatorias (Naciones Unidas, 2012) e, incluso, países como Estados Unidos pueden negar la diferencia o

intentar reprimirla. Estos comportamientos homófobos que pueden manifestarse de diferentes formas según el contexto cultural o país (Barrientos, Cárdenas, Vidal y Gómez, 2011), obstaculizarían y privarían a las personas homosexuales del disfrute de determinados derechos como ciudadanos libres (Toro, 2012).

La dinámica de las distintas sociedades y contextos permite a determinados grupos sociales tener, la posibilidad o no, de ejercer su poder sobre otros grupos sociales

Dirección de los autores: Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias de la Educación. Avda. San Alberto Magno s/n. 14071 Córdoba. *Correo electrónico:* m82rofee@uco.es

Recibido: febrero de 2015. *Aceptado:* junio de 2015.

con el objetivo de mantener una diferencia (Hadler, 2012; Herek, 2000a). La posición de ventaja y poder del grupo heterosexual sobre el grupo homosexual origina problemas de convivencia entre ambos grupos, surgiendo actitudes y prejuicios hacia el grupo más débil, en este caso, hacia las personas homosexuales (Pichardo, 2009; Toro, 2012). Así lo refleja Herek (2000a), quien aborda el fenómeno homofobia desde el prejuicio sexual hacia las personas gays, lesbianas y bisexuales y no como un miedo irracional o fobia sino como una actitud negativa hacia las personas homosexuales.

Entendiendo por actitud como una disposición aprendida que se constituye como una organización de creencias duraderas impregnadas por una carga afectiva que despiertan un sentimiento negativo o positivo que introduce la predisposición a la acción ante un objeto concreto (Beckler, 1984; Moral y Martínez, 2011; Quiles, Betancor, Rodríguez, Rodríguez y Coello, 2003), las actitudes y prejuicios hacia gays y lesbianas han sido señaladas por la literatura científica como claves para la comprensión del comportamiento homofóbico (Herek, 2004; Rodríguez, Lameiras, Carrera y Vallejo, 2011; Worthen, 2013).

Existen diferentes clasificaciones de los distintos tipos de actitudes homófobas, como la realizada por Raja y Stokes (1998): 1) malestar personal hace referencia a la necesidad de evitar el contacto con homosexuales por parte de las personas heterosexuales por la vivencia de una sensación de incomodidad cuando se encuentran en presencia de gays o lesbianas; 2) homofobia institucional hace alusión a las acciones discriminatorias hacia gays y lesbianas a nivel empresarial, gubernamental, de religión, etc., es decir, evalúa el grado de acuerdo o rechazo de introducir el tema de la diversidad sexual en las políticas y prácticas institucionales y 3) desviación-cambiabilidad es la creencia de que las personas homosexuales pueden modificar su orientación sexual cuando ellos lo deseen.

Las actitudes homófobas han sido estrechamente relacionadas con tres factores: una ideología política conservadora (Morrison y Morrison, 2002), una fuerte unión al modelo tradicional de masculinidad o sexismo (Nierman, Thompson, Bryan y Mahaffey, 2007) y una estrecha relación con la religión (Allport y Ross, 1967; Hicks y Lee 2006). En esta línea, se ha demostrado que las actitudes homofóbicas germinan con mayor facilidad cuando la persona se encuentra inmersa en una sociedad sexista y no se atiende a la norma establecida del género (Ceballos, 2013). Así, la diferencia puede ser castigada más severamente en el caso de hombres gays tanto desde el grupo que impone dicha norma como desde el grupo al que se pertenece (Barrientos y Cárdenas, 2013), siendo más vulnerables a actitudes prejuiciosas los hombres gays más afeminados debido a la atribución de roles género o características del sexo opuesto (Sandfort, Meléndez y Díaz, 2007).

El prejuicio se define y conforma como una actitud negativa que está orientada a una persona por pertenecer

a un grupo social concreto, en este caso el homosexual, infiriéndole las características negativas que se le atribuyen al grupo (Allport, 1962; Herek, 2006). Dicho prejuicio no siempre queda manifiesto en forma de acción pero sí que este da información acerca de la actitud negativa que pudiera desarrollarse (Gómez y Barrientos, 2012). Los prejuicios pueden estar latentes y pasar desapercibidos por las personas que los poseen, pero determinadas situaciones pueden actuar como desencadenantes de dichos comportamientos prejuiciosos (Devine, 1989). El prejuicio tradicional o manifiesto, bajo la presión social de lo políticamente correcto, ha desencadenado su transformación a un prejuicio sutil, es decir, a un prejuicio más silencioso, que pasa inadvertido, pero que requiere su investigación al ser la base de posibles comportamientos homofóbicos (Mancera, 2012; Meertens y Pettigrew, 1997; Morrison y Morrison, 2002; Penna y Sánchez, 2015; Quiles *et al.*, 2003).

La homofobia ha sido estudiada en base a distintos factores, siendo uno de los más influyentes el sexo. Se ha demostrado que los hombres presentan actitudes más negativas hacia gays que hacia lesbianas, mientras que las mujeres heterosexuales muestran actitudes similares ante el colectivo homosexual (Herek, 2000b; Moral y Valle, 2011). Rodríguez y sus colaboradores (2013) evidenciaron que las chicas tienen mayores actitudes positivas en general en comparación con los chicos, aunque estos obtuvieron mayores puntuaciones de discriminación, mostraron actitudes más positivas hacia chicas lesbianas que hacia chicos gays en las subescalas que midieron el malestar personal, desviación/cambiabilidad y homofobia institucional y, por el contrario, las chicas tuvieron más actitudes homofóbicas hacia chicas lesbianas en la escala de malestar personal y homofobia institucional que hacia los varones gays, siendo menos homófobas en desviación-cambiabilidad.

La edad ha sido otra de las variables estudiadas como factor influyente en el desarrollo de actitudes homófobas y se reconoce que a mayor edad hay más probabilidad de actitudes más negativas hacia las personas homosexuales (Acuña y Oyuela, 2006; Herek, 2000a; Steffens y Wagner, 2004).

Las investigaciones señalan que un bajo nivel de estudios refleja la presencia de actitudes homófobas y que, a medida que se accede a niveles más altos de educación formal, se reduce el prejuicio sexual (Herek, 2000a). Núñez, Moreno y Moral (2011) concluyeron en su estudio que las personas no universitarias mostraron actitudes más homófobas que las que habían realizado estudios superiores. Atendiendo al tipo de formación universitaria, se han observado diferencias en las actitudes homófobas dependiendo del tipo de titulación. En este sentido, los estudiantes de medicina y veterinaria reportaron una actitud más negativa que los alumnos de política (Arnold, Voracek, Musalek y Springer-Kremser, 2004). Fueron los alumnos universitarios de las facultades de ciencias sociales y artes los que mostraron actitudes más positivas hacia las personas homosexuales en

relación a sus compañeros de las facultades de ciencias y negocios (Schellenberg, Hirt y Sears, 1999).

El hecho de tener amigos homosexuales ha sido reconocido como factor influyente en la promoción de actitudes positivas hacia las personas homosexuales (Capitiano y Herek, 1996; Eurobarómetro, 2008; Moral y Valle, 2011). También, existe más probabilidad de predisposición a tener contacto con gays o lesbianas por parte de las mujeres, que tienen un alto nivel educativo y que mantienen una relación débil con la iglesia (Herek y Capitiano, 1996). Y por último, el grado de acuerdo de las propias percepciones con las del grupo y el haber tenido experiencias previas con personas homosexuales (Herek, 1988).

Sin embargo, se hace necesario tener en cuenta de forma conjunta los diversos factores reconocidos por la literatura científica como influyentes en el desarrollo de actitudes homofóbicas, diferenciando entre las actitudes hacia gays y lesbianas.

Este estudio plantea dos objetivos de investigación: (1) explorar las actitudes homófobas de la población joven hacia gays y lesbianas y (2) conocer si el sexo, la formación universitaria, la rama de conocimiento de los estudios, los cursos y el tener contacto con personas homosexuales influyen en el desarrollo de las mismas.

Partimos de la hipótesis de que las mujeres universitarias de cursos más altos y con un amigo homosexual mostrarán menos actitudes homófobas. Como segunda hipótesis, se espera que los estudiantes del área de conocimiento de ciencias sociales y jurídicas sean los que muestren actitudes más positivas hacia gays y lesbianas.

Método

Participantes

El presente estudio se realizó con una muestra de 601 estudiantes, de entre 17.46 y 34.47 años ($M = 22.47$ años y $D. T. = 2.962$), de los cuales 391 eran mujeres (65.1%) y 210 hombres (34.9%). Se realizó un muestreo incidental por accesibilidad. El 49.9% provenía de la universidad y el 50.1% de ciclos formativos, divididos en cursos iniciales 45.1% (primero de ciclos formativos y universidad), cursos medios 27.6% (segundo de ciclos formativos y universidad y tercero de universidad) y cursos finales 27.3% (cuarto y quinto de universidad). Distribuidos por ramas de conocimiento: el 32.9% procedía de Ciencias Sociales y Jurídicas, el 33.4% de Ciencias y Experimentales y, por último, el 33.6% perteneciente a Ciencias de la Salud. Asimismo, el 92.3% de la muestra tiene un amigo homosexual.

Instrumento

Datos sociodemográficos sobre sexo, fecha de nacimiento, curso, rama de conocimiento, ser universitario y

tener amigos homosexuales. La rama de conocimiento se determinó mediante una pregunta de carácter abierto sobre la titulación de los participantes.

La escala *Homophobia Modern Scale* (Raja y Stokes, 1998), validada en español por Rodríguez, Lameiras, Carreira y Vallejo (2013), presentó un buen ajuste en su validación. Este cuestionario evalúa la homofobia hacia gays (MHS-G) mediante 22 ítems y hacia lesbianas (MHS-L) por medio de 24 ítems. Se evalúan los niveles de homofobia a partir de tres dimensiones: malestar personal (ejemplo: “No me importaría trabajar con un chico homosexual”), desviación-cambiabilidad (ejemplo: “Los chicos homosexuales podrían ser heterosexuales si realmente quisieran”) y homofobia institucional (ejemplo: “Creo que los matrimonios entre dos mujeres deben ser legales”). Para su evaluación se utiliza una escala tipo Likert de 5 puntos que mide el grado de acuerdo, siendo 1 “muy en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”. A mayores puntuaciones se interpretará actitudes más positivas hacia gays y lesbianas.

En el presente estudio, la subescala de actitudes hacia gays (MHS-G) compuesta por la dimensión de malestar personal obtuvo un $\alpha = 0.86$, en desviación-cambiabilidad alcanzó un $\alpha = 0.80$ y en homofobia institucional un $\alpha = 0.81$. En la subescala hacia lesbianas (MHS-L) se reflejó en malestar personal un $\alpha = 0.90$, en desviación-cambiabilidad manifestó un $\alpha = 0.93$, seguida de un $\alpha = 0.73$ en homofobia institucional.

Procedimiento

Se contactó con los centros antes de la recogida de datos mediante una llamada telefónica o por medio del envío de un correo electrónico al director, en el caso de los institutos, o al coordinador de titulación o decano en el caso de las facultades. En esta primera toma de contacto se facilitaba información de carácter general del trabajo de investigación. Tras la aceptación de la petición de colaboración se procedió a la recogida de datos dentro de las aulas de clase.

Los participantes se sentaron de forma individual garantizando la privacidad. Se les hizo saber que se mantendría la confidencialidad en todo momento y se les insistió que fueran sinceros en sus respuestas. Estos cumplieron el cuestionario en veinte minutos aproximadamente.

La división por ramas de conocimiento de la universidad de Córdoba fue reducida para un mejor manejo. Estas se agruparon en base a la proximidad de las áreas de conocimiento de las diferentes titulaciones de ciclos formativos y facultades.

Análisis de datos

En primer lugar se ha realizado un análisis descriptivo de los datos, analizando las desviaciones típicas y medias estadísticamente significativas por medio de la Prueba *t* Stu-

dent y ANOVA. Las escalas que resultaron ser significativas fueron introducidas en un análisis de ANOVA factorial que se utilizó para observar el efecto individual o en conjunto de las variables independientes (factores) sobre las variables dependientes fijadas (Keppel y Wickens, 2004; Maxwell y Delaney, 2004). Los análisis de datos se realizaron con el programa SPSS 21. La significación estadística es fijada en $p \leq 0.05$.

Resultados

Para dar respuesta al primer objetivo, explorar las actitudes homófobas de la población joven hacia gays y lesbianas, se realizaron pruebas *t* de Student. Los resultados de la prueba T para la igualdad de varianzas reflejan diferencias significativas según el sexo. Los hombres reflejan actitudes más negativas hacia gays y lesbianas que las mujeres en

cuanto al contacto personal con personas homosexuales, posibilidad de cambio de la orientación sexual y rechazo de las políticas institucionales (ver tabla 1).

La prueba T arrojó diferencias significativas según el hecho de tener amigos homosexuales. Así, las personas que no tienen amigos homosexuales manifiestan actitudes más negativas hacia gays y lesbianas: evitan más el contacto con personas homosexuales, entienden la posibilidad de cambiar la orientación sexual y no aceptan de buen agrado las políticas dirigidas a estas personas (ver tabla 2).

Con respecto a ser universitario, los resultados indican la existencia de diferencias significativas. Los no universitarios muestran actitudes más negativas hacia gays y lesbianas: se sienten más incómodos en presencia de personas homosexuales, entienden que existe la posibilidad de mutabilidad de la orientación sexual y rechazan más las políticas institucionales que se dirigen a estos (ver tabla 3).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y prueba t de Student según el sexo (* $p \leq 0.05$, ** $p \leq 0.01$).

Actitudes	Hacia	Hombres (N = 210)			Mujeres (N = 391)			T	gl	Diferencia de medias
		M	DT	ET	M	DT	ET			
Malestar personal	Gays	3.916	0.824	0.057	4.713	0.408	0.021	-15.936	599	-0.801**
	Lesbianas	4.161	0.822	0.057	4.593	0.595	0.030	-7.394	599	-0.433**
Desviación-cambiabilidad	Gays	4.391	0.859	0.059	4.848	0.390	0.020	-8.948	599	-0.457**
	Lesbianas	4.536	0.873	0.060	4.894	0.440	0.022	-6.672	599	-0.358**
Homofobia institucional	Gays	3.942	0.758	0.052	4.525	0.535	0.027	-10.960	599	-0.583**
	Lesbianas	3.698	0.661	0.046	4.123	0.576	0.029	-8.179	599	-0.425**

Tabla 2. Estadísticos descriptivos y prueba t de Student según tener amigo homosexual (* $p \leq 0.05$, ** $p \leq 0.01$).

Actitudes	Hacia	Tienen amigo homosexual (N = 555/553)			No tienen amigo homosexual (N = 46)			T	gl	Diferencia de medias
		M	DT	ET	M	DT	ET			
Malestar personal	Gays	4.509	0.604	0.026	3.518	1.062	0.157	9.941	599	0.991**
	Lesbianas	4.502	0.645	0.027	3.723	1.039	0.153	7.442	597	0.779**
Desviación-cambiabilidad	Gays	4.740	0.565	0.024	4.060	1.010	0.149	7.274	599	0.680**
	Lesbianas	4.810	0.594	0.025	4.275	0.997	0.147	5.504	597	0.535**
Homofobia institucional	Gays	4.371	0.635	0.027	3.725	0.908	0.134	6.387	599	0.646**
	Lesbianas	4.021	0.622	0.026	3.420	0.611	0.090	6.297	599	-0.600**

Tabla 3. Estadísticos descriptivos y prueba t de Student según ser o no universitario (* $p \leq 0.05$, ** $p \leq 0.01$).

Actitudes	Hacia	Universitarios (N = 300/299)			No universitarios (N = 301/300)			T	gl	Diferencia de medias
		M	DT	ET	M	DT	ET			
Malestar personal	Gays	4.637	0.497	0.029	4.231	0.808	0.047	7.413	599	0.406**
	Lesbianas	4.555	0.613	0.035	4.331	0.785	0.045	3.859	597	0.222**
Desviación-cambiabilidad	Gays	4.803	0.466	0.027	4.573	0.751	0.043	4.497	599	0.229**
	Lesbianas	4.860	0.505	0.029	4.679	0.755	0.044	3.439	597	0.181**
Homofobia institucional	Gays	4.444	0.581	0.034	4.199	0.748	0.043	4.492	599	0.246**
	Lesbianas	4.055	0.614	0.035	3.895	0.657	0.038	3.096	599	0.161*

Los resultados obtenidos en el ANOVA revelan diferencias significativas entre los cursos, siendo los más homófobos hacia gays y lesbianas los cursos iniciales en todos los casos.

En relación a la evitación de contacto con personas gays las diferencias significativas se encuentran entre los cursos iniciales y finales. Respecto a la posibilidad de cambiar la orientación sexual, las diferencias significativas se hallaron entre los cursos iniciales respecto a los medios y finales. Y son las diferencias significativas entre los cursos iniciales y finales las que nos reflejan el rechazo de las políticas institucionales dirigidas hacia gays. En lesbianas es en todos los casos la diferencia significativa entre cursos iniciales y finales la que nos muestra actitudes más discriminatorias hacia lesbianas (ver tabla 4).

Los datos obtenidos por en el ANOVA revelan diferencias significativas entre las distintas ramas de conocimiento. Es la rama de ciencias y experimentales en todos los casos la que muestra actitudes más homófobas hacia gays y lesbianas. Ciencias y experimentales experimenta mayor malestar personal hacia gays, mostrando diferencias en contraste con ciencias jurídico-sociales y salud. Del mismo modo, ciencias y experimentales entiende que los chicos gays pueden modificar su orientación sexual evidenciando diferencias significativas en relación con ciencias jurídico-sociales y salud. La diferencia significativa atendiendo a las políticas institucionales hacia gays se encuentra al comparar ciencias y experimentales y salud con ciencias

jurídico-sociales, siendo las dos primeras más reacias a dichas políticas.

Por último, ciencias y experimentales evidencia mayor malestar personal hacia lesbianas, mostrando diferencias estadísticamente significativas en contraste con ciencias sociales y jurídicas y salud. Respecto a que las lesbianas pueden modificar su orientación sexual, la diferencia estadísticamente significativa se aprecia al comparar ciencias y experimentales y salud con ciencias jurídico-sociales, siendo las dos primeras las más homófobas. En las políticas institucionales dirigidas hacia lesbianas, las tres ramas de conocimiento muestran diferencias estadísticamente significativas entre sí, siendo ciencias y experimentales la que peor acoge estas medidas (ver tabla 5).

Para dar respuesta al objetivo 2, conocer si el sexo, la formación universitaria, la rama de conocimiento de los estudios, los cursos y el tener contacto con personas homosexuales influyen en el desarrollo de actitudes homófobas se realizaron ANOVAS factoriales.

Los análisis de varianza factorial explican que la necesidad de evitar el contacto con hombres gays queda definida por los factores de efecto individual sexo ($F = 40.739; p \leq 0.001$), tener un amigo homosexual ($F = 29.861; p \leq 0.001$) y ser universitario ($F = 6.279; p \leq 0.05$). Se encontraron dos interacciones significativas, la primera, en sexo y tener un amigo homosexual ($F = 11.458; p \leq 0.001$); los hombres sin amigos homosexuales son los que presentan mayor malestar personal hacia gays (figura 1).

Tabla 4. ANOVA según el curso.

Actitudes	Hacia	Inicial (N = 271/270)			Medio (N = 166/165)			Final (N = 164)			F	Sig.	Turkey
		M	DT	ET	M	DT	ET	M	DT	ET			
Malestar personal	Gays	4.222	0.817	0.050	4.564	0.575	0.045	4.652	0.476	0.037	25.090	0.000	Inicial < Final
	Lesbianas	4.318	0.784	0.048	4.466	0.684	0.053	4.623	0.565	0.044	9.704	0.000	Inicial < Final
Desviación-cambiabilidad	Gays	4.540	0.776	0.047	4.777	0.527	0.041	4.842	0.371	0.029	14.424	0.000	Inic.< Med.<- Fin.
	Lesbianas	4.670	0.773	0.047	4.802	0.583	0.046	4.898	0.425	0.033	6.726	0.001	Inicial < Final
Homofobia institucional	Gays	4.189	0.753	0.046	4.361	0.644	0.050	4.498	0.532	0.042	11.280	0.000	Inic.< Med.<- Fin.
	Lesbianas	3.898	.661	0.040	3.972	0.651	0.051	4.104	0.575	0.045	5.324	0.005	Inicial < Final

Tabla 5. ANOVA según rama de conocimiento.

Actitudes	Hacia	Cienc. Soc. y Juríd. (N = 198/197)			Cienc. de la Salud (N = 202)			Cienc. Experimentales (N = 201/200)			F	Sig.	Turkey
		M	DT	ET	M	DT	ET	M	DT	ET			
Malestar personal	Gays	4.652	0.506	0.036	4.591	0.507	0.036	4.060	0.866	0.061	50.440	0.000	CE < CS y CSJ
	Lesbianas	4.576	0.620	0.044	4.528	0.613	0.043	4.224	0.833	0.059	15.026	0.000	CE < CS y CSJ
Desviación-cambiabilidad	Gays	4.830	0.438	0.031	4.758	0.566	0.040	4.478	0.795	0.056	18.170	0.000	CE < CS y CSJ
	Lesbianas	4.919	0.380	0.027	4.764	0.697	0.049	4.627	0.768	0.054	10.394	0.000	CSJ > CE y CS
Homofobia institucional	Gays	4.548	0.558	0.040	4.371	0.633	0.045	4.048	0.743	0.052	30.500	0.000	CSJ > CS > CE
	Lesbianas	4.193	0.596	0.042	3.985	0.631	0.044	3.749	0.618	0.044	26.094	0.000	CSJ > CS > CE

Figura 1. Efecto de la interacción entre sexo y tener algún amigo homosexual en la reacción de malestar ante chicos homosexuales.

La segunda interacción fue encontrada en tener un amigo homosexual, rama de conocimiento y curso ($F = 3.915; p \leq 0.05$) (figura 2). En Ciencias Sociales y Jurídicas las personas que no tienen amigos homosexuales y se encuentran en los cursos iniciales evitan más un contacto directo con gays, seguidos de los cursos medios. Sin embargo, en los cursos finales son las personas que tienen amigos homosexuales las que muestran actitudes algo más negativas que aquellos que no tienen amigos homosexuales. En ambos casos a medida que aumentan los cursos las actitudes son más positivas.

En Ciencias de la Salud, las personas que no tienen amigos homosexuales de todos los cursos muestran más rechazo hacia gays. Las personas que tienen amigos homosexuales y aquellos que no los tienen experimentan una disminución de sus actitudes positivas cuando avanzan del curso inicial al medio y, de éste al final, vuelven a mejorar sus actitudes. Pero en el caso de las personas que no tienen amigos homosexuales las actitudes mermarían si comparamos sus actitudes de los cursos iniciales con los finales, esto no ocurre en las personas que tienen amigos homosexuales sino que aumentarían con el paso de los cursos.

Y por último, Ciencias Experimentales es la rama de conocimiento en la que los estudiantes evitan más el contacto con chicos gays. Las personas que tienen amigos homosexuales presentan en general actitudes más positivas, a medida que éstas avanzan en los cursos su sensación de evitar el contacto con personas homosexuales va disminuyendo. En el caso de aquellas personas que no tienen amigos homosexuales sus actitudes son más positivas en los cursos iniciales que en los medios, en los cursos finales, vuelven a aumentar sus actitudes positivas siendo estas más positivas aún que en los cursos iniciales.

Por su parte, los factores de efecto individual que predicen sensación de incomodidad por la presencia de mujeres lesbianas son el sexo ($F = 8.259; p \leq 0.05$) y tener amigo homosexual ($F = 10.259; p \leq 0.001$). Se encontró dos interacciones significativas, la primera, tener amigo homosexual y sexo ($F = 11.458; p \leq 0.001$) y, la segunda, rama de conocimiento, amigo homosexual y curso ($F = 3.915; p \leq 0.05$).

Respecto a la primera interacción, decir que son los hombres que no tienen amigos homosexuales los que evitan más el contacto con chicas lesbianas (figura 3).

Figura 3. Efecto de la interacción entre sexo y tener algún amigo homosexual en la reacción de malestar ante chicas homosexuales.

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias de la Salud

Ciencias Experimentales

Figura 2. Efecto de la interacción entre curso y tener algún amigo homosexual en la reacción de malestar ante chicos homosexuales por cada una de las tres titulaciones.

Figura 4. Efecto de la interacción entre curso y tener algún amigo homosexual en la reacción de malestar ante chicas homosexuales por cada una de las tres titulaciones.

En relación a la segunda interacción (figura 4), se aprecia como las personas de Ciencias Sociales y jurídicas que no tienen amigos homosexuales experimentan una disminución del rechazo hacia lesbianas a medida que los cursos son más altos, de tal manera que superan ligeramente a aquellos que tienen amigos homosexuales en los cursos finales. Las personas que no tienen amigos homosexuales evitan más el contacto directo en los cursos iniciales y medios respecto a los que si tienen amigos homosexuales.

En Ciencias de la Salud, en todos los cursos las personas que no tienen amigos homosexuales rechazan más un contacto directo con lesbianas. Sus actitudes positivas disminuyen a medida que aumentan en curso. Sin embargo, las personas que tienen amigos homosexuales en los cursos iniciales muestran actitudes más positivas que en los cursos medios pero éstas aumentan en los cursos finales.

Y por último, Ciencias Experimentales rechaza más el contacto con lesbianas. Las personas con amigos homosexuales reflejan una disminución de incomodidad en el contacto con lesbianas a medida que los cursos son superiores, pero en el caso de aquellas personas que no tienen amigos homosexuales se aprecia como del curso inicial al medio hay crecimiento enorme en actitudes positivas, hasta el punto que, superan ligeramente las actitudes de las personas con amigos homosexuales en este mismo curso pero dichas actitudes merman ligeramente en los cursos finales.

Conforme a la creencia de que los chicos gays pueden cambiar su orientación sexual cuando ellos lo deseen queda explicada por factores de efecto individual tales como amigo homosexual ($F = 11.147; p \leq 0.001$), sexo ($F = 6.369; p \leq 0.05$), curso ($F = 4.812; p \leq 0.05$) y rama de conocimiento ($F = 3.504; p \leq 0.05$). Se encontró interacción significativa en rama de conocimiento y tener amigo homosexual ($F = 3.577; p \leq 0.05$) (figura 5). Así, las personas que no tienen amigos homosexuales de todas las ramas de conocimiento, y en especial ciencias y experimentales, presentan una idea más fuerte de que los hombres gays pueden cambiar su orientación sexual. En relación con la idea de que las mujeres lesbianas pueden manejar su orientación sexual, se concluye que el sexo es

el único factor de efecto individual ($F = 8.259; p \leq 0.05$) y, como conjunto de factores, la rama de conocimiento y tener amigo homosexual ($F = 3.002; p \leq 0.001$). Las personas que no tienen amigos homosexuales y que se encuentran en ciencias experimentales son las que muestran una idea más sólida acerca del cambio de la orientación sexual también en el caso de las lesbianas.

Para concluir con este análisis, comentar que el rechazo de las políticas institucionales hacia gays quedan descritas

Figura 5. Efecto de la interacción entre rama de conocimiento y tener algún amigo homosexual en la creencia en la posibilidad de cambio en la orientación sexual de gays (izquierda) y lesbianas (derecha).

Figura 6. Efecto de la interacción entre sexo y tener algún amigo homosexual en el grado de aceptación de las políticas institucionales hacia los gays.

por los efectos individuales de los factores sexo ($F = 14.078$; $p \leq 0.001$) y tener amigo homosexual ($F = 9.687$; $p \leq 0.05$), además dichos factores evidencian una interacción significativa ($F = 4.031$; $p \leq 0.05$). Los hombres niegan más las políticas dirigidas hacia hombres gays y, más aún, sino tienen amigos homosexuales (figura 6). La no aceptación de estas medidas hacia lesbianas quedan explicadas por los efectos individuales de los factores sexo ($F = 7.593$; $p \leq 0.05$), tener amigo homosexual ($F = 11.629$; $p \leq 0.001$) y ser universitario ($F = 6.081$; $p \leq 0.05$). No se han encontrado interacciones entre factores que expliquen este rechazo.

Discusión

El presente estudio partía del objetivo, explorar las actitudes homófobas hacia gays y lesbianas por parte de la población juvenil, teniendo en cuenta la influencia de distintas variables que podrían estar en la base explicativa de los comportamientos homófobos.

Este estudio evidencia que los hombres presentan mayor malestar personal y no toman de buen agrado las políticas dirigidas hacia gays y lesbianas. En este sentido, el estudio de Rodríguez y sus colaboradores (2013) concluyeron que los hombres mostraron mayores niveles de homofobia en estas mismas dimensiones. Se observa cómo las mujeres se sienten menos incómodas en contacto con personas homosexuales, coincidiendo con los estudios que señalan que son las mujeres las que toman menor distancia social (Fernández y Calderón, 2013; Herek y Capitano, 1996; Toro y Varas, 2004). Este resultado puede ser explicado por las aportaciones empíricas que muestran que los hombres toman más distancia respecto a una persona gay por miedo a que su masculinidad pueda ser juzgada y eso conllevaría a no cumplir con sus obligaciones hegemónicas de la masculinidad (Toro y Varas, 2004). La mayor aceptación de estos hacia la mujer homosexual

infiere una imagen erótica del lesbianismo, idolatrando las relaciones sexuales entre mujeres como elemento de deseo (Rodríguez *et al.*, 2013).

Respecto al curso, se observa una disminución del malestar personal hacia gays y lesbianas y, también, en la creencia de que las personas homosexuales pueden cambiar su orientación a medida que se alcanzan cursos más altos. Las investigaciones en este sentido señalan que un mayor nivel de estudios implicaría una disminución de las actitudes homófobas (Eurobarómetro, 2008; Herek, 2000b; Herek y Capitano, 1996; Nuñez *et al.*, 2011). De ahí, la importancia de que la educación formal ayude a la población estudiantil a entender la condición humana en su totalidad en una sociedad más justa y tolerante (Pulecio, 2009). Si se tiene en cuenta la rama de conocimiento, es ciencias sociales y jurídicas la que muestra más actitudes positivas hacia gays y lesbianas en general. Estos resultados concuerdan con los recogidos en otros estudios (Arnold *et al.*, 2004; Schellenberg *et al.*, 1999). Esta diferencia puede verse explicada por una posible diferencia en el plan de formación de los distintos niveles educativos y áreas de conocimiento, diferenciados por tintes éticos y morales de los contenidos curriculares. Se hace necesario por tanto introducir de forma normalizada la diversidad sexual en las enseñanzas mediante un cambio curricular (Campo y Herazo, 2008), junto con una reformulación de la formación de los futuros profesionales en general (Fernández & Calderón, 2013) y del futuro docente en particular (Pulecio, 2009).

Por último, tener amigos homosexuales actuaría como factor que favorecería actitudes positivas, disminuyendo el malestar personal, la creencia sobre la modificación de la orientación sexual y el rechazo de las políticas institucionales de gays y lesbianas, sin embargo, no se puede determinar que tener amigos homosexuales explique o no la aparición de actitudes homófobas en el rechazo de las políticas institucionales hacia lesbianas. Podría intuirse que existe una mayor aceptación a nivel social de las mujeres lesbianas que de los hombres gays. Los estudios muestran que las personas que tienen amigos homosexuales reflejan actitudes más positivas (Capitano y Herek, 1996; Eurobarómetro, 2008; Moral y Valle, 2011; Toro y Varas, 2004) y por tanto beneficiosas (Lingiardi *et al.*, 2005).

El estudio de estas relaciones muestra que los hombres que no tienen amigos homosexuales, por un lado, y las personas que se encuentran en los cursos iniciales que no tienen amigos homosexuales en ciencias y experimentales son los que mayor malestar hacia gays presentarían. En el caso de las lesbianas, la evitación de contacto puede predecirse por ser hombre y no tener amigos homosexuales y, también, por la relación de éste último junto con los cursos iniciales de ciencias y experimentales.

La creencia de que la orientación sexual de gays o lesbianas puede cambiar se encuentra relacionada, en ambos

casos, con personas que no tienen amigos homosexuales y -sorprendentemente- estudian en titulaciones del área de las Ciencias Experimentales.

Por último, el rechazo de las políticas institucionales hacia gays se predeciría por ser hombre y no tener amigos homosexuales. Sin embargo, no existe una relación de factores que expliquen el rechazo de las políticas dirigidas hacia lesbianas.

Este estudio presenta una serie de limitaciones entre las que cabe señalar el tamaño reducido de la muestra que impide generalizar los resultados hallados y la deseabilidad social que pueda haber influido en las respuestas de los participantes. A pesar de que las evidencias empíricas han contribuido a conocer algunos aspectos de la homofobia tal como se presentan en una población juvenil con formación universitaria, quedan abiertas futuras líneas de investigación, en las que sería interesante medir la deseabilidad social debido a que las personas tienden a mostrarse políticamente correctas. También, se podría incluir la medición de las actitudes inconscientes que operan en los sujetos y que pasan desapercibidas por ellos mismos. Para finalizar, conocer cómo actúan los factores que parecen predisponer a actitudes homófobas.

Referencias

- Acuña, A.E. y Oyuela, R. (2006). Diferencias en los prejuicios frente a la homosexualidad masculina en tres rangos de edad en una muestra de hombres y mujeres heterosexuales. *Psicología desde el Caribe*, 18, 58-88.
- Allport, G.W. y Ross, J.M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5 (4), 432-443.
- Allport, G.W. (1962). *La naturaleza del prejuicio*. Buenos Aires: Eudeba.
- Arnold, O., Voracek, M., Musalek, M. y Springer, M. (2004). Austrian medical student attitudes towards male and female homosexuality: A comparative survey. *Wiener Klinische Wochenschrift*, 116 (21-22), 730-736.
- Barrientos, J. y Cárdenas, M. (2013). Homofobia y calidad de vida de gay y lesbianas: una mirada psicosocial. *Psykhé (Santiago)*, 22 (1), 3-14.
- Barrientos, J., Cárdenas, M., Vidal, F. y Gómez, F. (2011). Homofobia y su impacto en la calidad de vida de gays y lesbianas: estado del arte. *Tercer milenio*, (21) [http://www.periodismoucn.cl/tercermilenio/2011/05/].
- Breckler, S.J. (1984). Empirical validation of affect, behavior, and cognition as distinct components of attitude. *Journal of Personality and Social Psychology*, 47 (6), 1191-1205.
- Campo, A. y Herazo, E. (2008). Homofobia en estudiantes de medicina: una revisión de los diez últimos años. *MedUNAB*, 11 (1), 120-123.
- Ceballos, M. (2013). Homofobia en clave masculina. Consideraciones para la intervención psicopedagógica en el contexto escolar. *Apuntes de Psicología*, 31 (1), 21-28.
- Devine, P.G. (1989). Stereotypes and prejudice: Their automatic and controlled components. *Journal of Personality and Social Psychology*, 56 (1), 5-18.
- Eurobarometro (2008). *Discrimination in the European Union: Perceptions, experiences and Attitudes* [http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_300_280_en.htm].
- Fernández, M.C. y Calderón, J. (2013). Prejuicio y distancia social hacia personas homosexuales por parte de jóvenes universitarios. *Revista Puertorriqueña de Psicología*, 25 (1), 52-60.
- Garrido, R. y Morales, Z. (2014). Una aproximación a la homofobia desde la Psicología. Propuestas de Intervención. *Psicología, Conocimiento y Sociedad*, 4 (1), 90-115.
- Gómez, F. y Barrientos, J. E. (2012). Efectos del prejuicio sexual en la salud mental de gays y lesbianas, en la ciudad de Antofagasta Chile. *Sexualidad, Salud y Sociedad*, 10, 100-123.
- Hadler, M. (2012). The influence of world societal forces on social tolerance. A time comparative study of prejudices in 32 countries. *The Sociological Quarter*, 53 (2), 211-237.
- Herek, G.M. (2000a). The psychology of sexual prejudice. *Current directions in psychological science*, 9 (1), 19-22.
- Herek, G.M. (2000b). Sexual Prejudice and Gender: Do Heterosexuals' Attitudes Toward Lesbians and Gay Men Differ? *Journal of Social Issues*, 56 (2), 251-266.
- Herek, G.M. (1988). Heterosexuals' attitudes toward lesbians and gay men: Correlates and gender differences. *Journal of Sex Research*, 25 (4), 451-477.
- Herek, G.M. (2004). "Beyond "homophobia": Thinking about sexual prejudice and stigma in the twenty-first century". *Sexuality Research & Social Policy*, 1 (2), 6-24.
- Herek, G.M. (2006). Legal recognition of same sex relationship in the United State: A Social Sciences perspective. *American Psychologist*, 61 (6), 607-621.
- Herek, G.M. y Capitano, J.P. (1996). Some of my best friends: intergroup contact, concealable stigma, and heterosexuals attitudes towards gay men and lesbians. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 22 (4), 412-424.
- Hicks, G.R. y Lee, T.T. (2006). Public attitudes toward gays and lesbians: Trends and predictors. *Journal of homosexuality*, 51 (2), 57-77.
- Keppel, G. y Wickens, Th. D. (2004). *Design and analysis: A researcher's handbook (4th Ed.)*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Lingiardi, V., Falanga, S. y D'Augelli, A. (2005). The evaluation of homophobia in an Italian sample. *Archives of Sexual Behavior*, 34 (1), 81-93.

- Mancera, J.C. (2012). Prejuicios, diversidad sexual y religión. Criterios: *Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional*, 5 (1), 55-76.
- Maxwell, S.E. y Delaney, H.D. (2004). *Designing experiments and analyzing data. A model comparison perspective (2nd Ed.)*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Meertens, R.W. y Pettigrew, T.F. (1997). Is Subtle prejudice really prejudice? *Public Opinion Quarterly*, 61 (1) 54-71.
- Moral, J. y Martínez, J.O. (2011). Escala de actitud hacia la homosexualidad: propiedades psicométricas y aspectos diferenciales por sexo. *Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM*, 21 (1), 105-124.
- Moral, J. y Valle, A. (2011). Escala de Actitudes hacia Lesbianas y Hombres Homosexuales en México (ATLG) 2. Distribución y evidencias de validez. *Revista electrónica Nova Scientia*, 4 (7), 153-171.
- Morrison, M.A. y Morrison, T.G. (2002). Development and validation of a scale measuring modern prejudice toward gay men and lesbian women. *Journal of Homosexuality*, 43 (2), 15-37.
- Naciones Unidas (2012). *Nacidos libres e iguales, orientación sexual e identidad de género en las normas internacionales de los derechos humanos* [<http://acnudh.org/2013/02/nacidos-libres-e-iguales-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero-en-las-normas-internacionales-de-derechos-humanos/>].
- Nierman, J.A., Thompson, S.C., Bryan, A. y Mahaffey, A.L. (2007). Gender roles beliefs and attitudes towards lesbians and gay men in Chile and the U.S. *Sex Roles*, 57 (1-2), 61-67.
- Núñez, M., Moreno, M.P. y Moral, F. (2011). Modelo causal del prejuicio religioso. *Anales de Psicología*, 27 (3), 852-861.
- Penna, M. y Sánchez, M. (2015). Evaluación de la homofobia en los futuros docentes de Educación Secundaria. *Revista de Investigación Educativa*, 33 (1), 83-98.
- Pichardo, J. (2009). (Homo)sexualidad y familia: cambios y continuidades al inicio del tercer milenio. *Política y Sociedad*, 46 (1-2), 143-160.
- Pulecio, J.M. (2009). Entre la discriminación y el reconocimiento: las minorías sexuales en materia de educación. *Revista Vía Iuris*, 7 (2), 29-41.
- Quiles, M.N., Betancor, V., Rodríguez, R., Rodríguez, A. y Coello, E. (2003). La medida de la homofobia manifiesta y sutil. *Psicothema*, 15 (2), 197-204.
- Raja, S.H. y Stokes, J.P. (1998). Assessing Attitudes toward lesbians and Gay men: The modern Homophobia Scale. *Journal of Gay, Lesbian and Bisexual Identity*. 3 (2), 113-134.
- Rodríguez, Y., Lameiras, M., Carrera, V. y Vallejo, P. (2013). Validación de la Escala de Homofobia Moderna en una muestra de adolescentes. *Anales de Psicología*, 29 (2), 523-533.
- Sandfort, T.G., Meléndes, R.M. y Díaz, R.M. (2007). Gender nonconformity, homophobia, and mental distress in Latino gays and bisexual men. *Journal of Sex Research*, 44 (2), 181-189.
- Schellenberg, E.G., Hirt, J. y Sears, A. (1999). Attitudes towards homosexuals among students at a Canadian university. *Sex roles*, 40 (1-2), 139-152.
- Steffens, M.C. y Wagner, C. (2004). Attitudes toward lesbians, gay men, bisexual women, and bisexual men in Germany. *Journal of Sex Research*, 41 (2), 137-149.
- Stotzer, R.L. (2009). Straight allies: Supportive attitudes toward lesbians, gay men, and bisexuals in a college sample. *Sex Roles*, 60 (1-2), 67-80.
- Toro, J. (2012). El estado actual de la investigación sobre la discriminación sexual. *Terapia Psicológica*, 30 (2), 71-76.
- Toro, J. y Varas, N. (2004). Los otros: prejuicio y distancia social hacia hombres gay y lesbianas en una muestra de estudiantes de nivel universitario. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 4 (3), 537-551.
- Worthen, M.G.F. (2013). An argument for separate analyses of attitudes toward lesbian, gay, bisexual men, bisexual women, MtF and FtM transgender individuals. *Sex Roles*, 68 (11-12), 703-723.